

TÍTULO: RASTREAMENTO DO CÂNCER CERVICAL NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE OS DESAFIOS DE UM ALGORITMO DE TELECOLPOSCOPIA

DOI: 10.5281/zenodo.17842366

AUTORES: MARQUIONY MARQUES DOS SANTOS, RAYONARA MEDEIROS DE AZEVEDO, ANA CARINE ARRUDA ROLIM, HÉLLYDA DE SOUZA BEZERRA, FELIPE RICARDO DOS SANTOS FERNANDES, LETÍCIA AINOAN NUNES DE SOUSA, DIEGO BONFADA

INTRODUÇÃO: O CÂNCER CERVICAL PERSISTE COMO UM GRAVE PROBLEMA DE SAÚDE PÚBLICA, COM SUA INCIDÊNCIA E MORTALIDADE CONCENTRADAS EM POPULAÇÕES VULNERÁVEIS. A OTIMIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO DE LESÕES PRECURSORAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS) É FUNDAMENTAL PARA REDUZIR O TEMPO DE ESPERA, OS CUSTOS E APRIMORAR A EFICÁCIA DO RASTREAMENTO DE LESÕES IMPORTANTES. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE UM ALGORITMO ALTERNATIVO PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER CERVICAL PARA APS. **MÉTODO:** TRATA-SE DE UM RELATO DE EXPERIÊNCIA A PARTIR DA PESQUISA “INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA PREDIÇÃO DE ALTERAÇÕES CITOPATOLÓGICAS DO COLO DO ÚTERO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE” (CNPQ - 444897/2023-2). A ANÁLISE DESCREVE A IMPLEMENTAÇÃO DE UM ALGORITMO ALTERNATIVO QUE DESLOCA A AVALIAÇÃO COLPOSCÓPICA PARA O ATENDIMENTO NA APS, UTILIZANDO A CAPTURA DE IMAGEM E UMA PLATAFORMA DE LINHA DE CUIDADOS. **RESULTADOS:** A IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO ENFRENTOU MÚLTIPLOS DESAFIOS, INCLUINDO OS CUSTOS INICIAIS DE AQUISIÇÃO E ADAPTAÇÃO DOS COLPOSCÓPIOS PARA O AMBIENTE DA APS, A NECESSIDADE DE UM PROGRAMA ROBUSTO DE CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE, E A COMPLEXIDADE DE REDESENHAR UMA LINHA DE CUIDADO INTEGRADA NA APS. A EMISSÃO DE LAUDOS POR GINECOLOGISTAS VIA TELEMEDICINA PODE SER UMA SOLUÇÃO VIÁVEL PARA SUPERAR A ESCASSEZ DE ESPECIALISTAS, MAS EVIDENCIOU A DEPENDÊNCIA CRÍTICA DE UMA INFRAESTRUTURA DIGITAL ESTÁVEL. **CONCLUSÃO:** A EXPERIÊNCIA DEMONSTRA O POTENCIAL TRANSFORMADOR DE UM ALGORITMO ALTERNATIVO DE RASTREIO, QUE INTEGRA COLPOSCOPIA NA APS. ESTA ABORDAGEM PODE AMPLIAR SIGNIFICATIVAMENTE A COBERTURA, QUALIFICAR A REGULAÇÃO DE PACIENTES COM LESÕES PRECURSORAS DE ALTO GRAU PARA SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE E OTIMIZAR A ALOCAÇÃO DE RECURSOS AO EVITAR ENCAMINHAMENTOS DESNECESSÁRIOS. A SUPERAÇÃO DOS DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO REQUER UM INVESTIMENTO COORDENADO EM TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA DIGITAL, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E POLÍTICAS DE SAÚDE QUE APOIEM A INOVAÇÃO NA APS, POSICIONANDO ESTE MODELO COMO UM POTENCIAL PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO SUS.

PALAVRAS-CHAVE: NEOPLASIAS DO COLO DO ÚTERO, ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, COLPOSCOPIA, ALGORITMOS DE DETECÇÃO, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

APOIO FINANCEIRO: CNPQ - 444897/2023-2